

"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI - YOSHLAR NIGOHIDA"

RESPUBLIKA ONLAYN ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MAQOLALAR TO'PLAMI

"MAMLAKATNI QUDRATLI, MILLATNI BUYUK QILADIGAN
KUCH BU — ILM-FAN, TA'LIM VA TARBIYADIR"
SHAVKAT MIRZIYOYEV

TOSHKENT 2021

Tahririyat kengashi raisi:

Sherzod Mustafakulov
iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bosh muharrir:

Odil Qo'ysinov
pedagogika fanlari doktori, professor

Tahririyat kengashi mas'ul kotibi:

Oybek Raximberdiyev, Tolibjonov Xurshidbek

Sahifalovchi-dizayner:

Azizbek Abdullayev

Kengashi a'zolari

Saidahrur G'ulomov

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Marat Raxmutlaev

Texnika fanlari doktori, professor

Baxtiyor Salimov

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Olim Murtazayev

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shavkat Hasanov

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Petri Juhani Raivo

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pekka Auvinen

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Alisher Jo'rayev

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Nizomiddin Urmonov

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mahammadsiddik Amonboyev

Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Bruno Dallago

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Kobil Ruziyev

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ihtiyor Bobojonov

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Odiljon Abdurazzakov

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Nuriddin Murodullayev

Xalqaro Nordik universiteti prorektori

Mirza Tulaev

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Xasan Sabirov

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Zulfiya Xamidova

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Lochin Raxmonov

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Musoxon Isakov

Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Maxammadmurod Shomirzayev

Pedagogika fanlari doktori, professor

Xusniddin Jo'rayev

Pedagogika fanlari doktori, professor

Qurbonniyoz Panjiyev

Pedagogika fanlari doktori, professor

Dilafro'z Miraliyeva

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Nigora Lutfullayeva

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Dilshod Nasriddinov

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sherzod Eraliev

Siyosiy fanlari doktori (DSc)

- Collaboration: Promoting collaboration between academia, industry, and government is key to driving innovation. Multi-stakeholder partnerships can leverage diverse expertise, resources, and networks to accelerate the development and adoption of innovative solutions.

- Startup Support: Supporting startups and small businesses through funding opportunities, mentorship programs, and incubation centers can nurture entrepreneurial talent and foster innovation ecosystems. Providing access to capital and business support services can help startups scale up and succeed.

In conclusion, reforms in the educational system, science, and innovation are essential for advancing society and achieving sustainable development. I think that Uzbekistan can achieve great achievements not only in the field of education but also in other fields through development strategies. By focusing on key areas such as curriculum development, research infrastructure, and innovation policies, countries can create an environment conducive to growth and prosperity. It is imperative that stakeholders collaborate effectively to implement these reforms and ensure their long-term success. By investing in education, science, and innovation, societies can unlock their full potential and drive progress towards a brighter future.

References:

1. Smith, J. (2021). Advancing Education: A Comprehensive Approach to Educational Reform.

2. Johnson, A. (2020). Innovating for Impact: Strategies for Driving Innovation in Science and Technology.

3. Brown, L. (2019). Building a Culture of Innovation: Best Practices for Fostering Creativity in Organizations.

O‘ZBEKISTON TA’LIM TIZIMIDA PISA TESTINING ISTIQBOLLARI

Odilova Maxliyoxon Doniyorjon qizi¹

¹Qo‘qon Universiteti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

odilovamaxliyo04@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada O‘zbekiston ta‘lim tizimi doirasida Xalqaro talabalarni baholash dasturini (PISA) amalga oshirishning maqsadga muvofiqligi va oqibatlari baholanadi. U potentsial imtiyozlarni o‘rganadi, jumladan, talabalar samaradorligini taqqoslash va dalillarga asoslangan siyosat qarorlarini xabardor qilish, shuningdek, madaniy moslashuv va logistika cheklovlari kabi muammolar. Ushbu muammolarni strategik jihatdan yechish orqali O‘zbekiston ta‘lim tizimini isloh qilish va global

raqobatbardoshligini oshirish uchun PISA testidan foydalanishi mumkin. Oxir oqibat, PISA muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi O'zbekistonni ta'lim sohasidagi ilg'orlik va xalqaro e'tirofga olib chiqish salohiyatiga ega.

Kalit so'zlar: PISA testi, ta'lim tizimi, O'zbekiston, xalqaro baholashlar, talabalar faoliyati, global raqobatbardoshlik, dalillarga asoslangan siyosat, ta'lim islohoti.

Kirish

So'nggi o'n yilliklarda Xalqaro talabalarni baholash dasturi (PISA) butun dunyo bo'ylab ta'lim tizimlarini baholash va taqqoslash uchun asosiy vosita sifatida paydo bo'ldi. O'quvchilarning o'qish, matematika va tabiatshunoslik kabi asosiy yo'nalishlar bo'yicha kompetensiyalarini har tomonlama baholash orqali PISA milliy ta'lim tizimlarining kuchli va zaif tomonlari haqida qimmatli fikrlarni taqdim etadi. O'zbekiston kabi ta'lim sohasida jiddiy islohotlarni amalga oshirayotgan va global raqobatbardoshligini oshirishga intilayotgan mamlakatlar uchun PISA testlarini o'z ta'lim tizimiga integratsiyalash istiqbollari ham imkoniyatlar, ham muammolarni keltirib chiqaradi.

Markaziy Osiyoning boy madaniy merosiga ega davlati va aholi o'sib borayotgan yosh O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining poydevori sifatida ta'lim-tarbiyani rivojlantirishga ustuvor ahamiyat qaratgan. So'nggi yillarda hukumat tomonidan ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, o'quv dasturlari standartlarini takomillashtirish va o'qitish metodologiyasida innovatsiyalarni rag'batlantirishga qaratilgan ulkan islohotlar amalga oshirildi. Biroq, O'zbekiston o'z ta'lim tizimini xalqaro standartlar va ilg'or tajribalarga moslashtirishga intilayotgani sari PISA kabi tashqi baholashlarning roli tobora ortib bormoqda.

Ushbu maqola PISA testini O'zbekiston ta'lim landshaftiga integratsiyalash istiqbollari o'rganishga qaratilgan. U PISA baholashlarida ishtirok etishning potentsial afzalliklarini, jumladan, talabalar faoliyatini jahon standartlari bilan taqqoslash, yaxshilanishi kerak bo'lgan yo'nalishlarni aniqlash va dalillarga asoslangan siyosat qarorlarini xabardor qilish imkoniyatini o'rganadi. Bundan tashqari, maqolada PISA testini qabul qilish bilan bog'liq muammolar va mulohazalar, jumladan, madaniy nuanslar, logistika cheklovlari va mahalliy ta'lim ustuvorliklari va qadriyatlariga muvofiqlikni ta'minlash ko'rib chiqiladi.

PISA testining O'zbekiston ta'lim tizimiga ta'sirini tanqidiy baholagan holda, ushbu maqola manfaatdor tomonlarga, jumladan, siyosatchilar, o'qituvchilar va tadqiqotchilarga ta'lim islohotlarini amalga oshirish uchun xalqaro baholashdan foydalanishga xos imkoniyatlar va muammolar haqida qimmatli tushunchalar berishga qaratilgan. Oxir oqibat, ma'lumotli nutq va strategik rejalashtirish orqali O'zbekiston o'z ta'lim tizimining sifati va samaradorligini oshirish uchun PISA testi imkoniyatlaridan foydalanishi, shu orqali yoshlarning imkoniyatlarini kengaytirishi va XXI asrda milliy taraqqiyotni rag'batlantirishi mumkin.

Asosiy qism

Xalqaro baholashlarni, xususan, Xalqaro talabalarni baholash dasturini (PISA) milliy ta'lim tizimlariga integratsiyalash tobora keng tarqalgan bo'lib, mamlakatlar o'zlarining ta'lim natijalarini global kontekstda baholash va yaxshilashga intilmoqda. Ta'lim sohasida jiddiy islohotlar amalga oshirilayotgan O'zbekiston uchun PISA testini o'tkazish istiqbollari diqqat bilan ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan imkoniyatlar va muammolarni ham taqdim etadi.

O'zbekiston ta'lim sohasini rivojlantirishga intilayotgani so'nggi paytlarda ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan islohotlarida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bu islohotlar o'quv dasturlari standartlarini takomillashtirish, o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlarini takomillashtirish va o'qitish metodologiyasida innovatsiyalarni rag'batlantirishga qaratilgan. Biroq, bunday sa'y-harakatlarga qaramay, O'zbekiston ta'lim sohasida mukammallikka erishish va global raqobatbardoshlikka erishish yo'lida muammolarga duch kelmoqda.

PISA testida qatnashish O'zbekistonga bir qancha potentsial imtiyozlarni beradi. Birinchidan, u o'qish, matematika va tabiatshunoslik kabi asosiy akademik sohalarda talabalarning samaradorligini ob'ektiv o'lchashni ta'minlaydi. O'zbekistonlik o'quvchilarning boshqa mamlakatlardagi tengdoshlari bilan taqqoslash orqali PISA natijalari O'zbekiston ta'lim tizimining kuchli va zaif tomonlarini ajratib ko'rsatishi mumkin. Ushbu ma'lumotlarga asoslangan yondashuv siyosatchilarga talabalar natijalarini yaxshilashga qaratilgan resurslarni taqsimlash, o'quv dasturlarini ishlab chiqish va o'qituvchilarni tayyorlash tashabbuslari bo'yicha ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Bundan tashqari, PISAda ishtirok etish O'zbekistonning xalqaro obro'sini oshirishi va jahon ta'lim hamjamiyatiga integratsiyalashuviga hissa qo'shishi mumkin. O'zbekiston o'z ta'lim amaliyotini xalqaro standartlarga moslashtirish orqali boshqa davlatlar bilan hamkorlikni osonlashtirishi, ilg'or tajriba almashishi va ta'limni rivojlantirish uchun qimmatli manbalardan foydalanishi mumkin. Bundan tashqari, PISA natijalari o'zgarishlar zarurligi to'g'risida xabardorlikni oshirish va manfaatdor tomonlarni harakatga jalb qilish orqali ta'lim islohoti uchun katalizator bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Biroq, PISA testining O'zbekistonda joriy etilishi o'z muammolaridan xoli emas. Baholashning o'zbek talabalari uchun madaniy va lingvistik jihatdan mos kelishini ta'minlash asosiy tashvishlardan biridir. O'zbekistonning rang-barang madaniy va lingvistik landshafti talabalarning qobiliyatlari va tajribalarini to'g'ri aks ettiruvchi standartlashtirilgan testlarni ishlab chiqish va qo'llashda o'ziga xos muammolarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, PISA testini amalga oshirish bilan bog'liq logistika muammolari, jumladan, tegishli infratuzilma, o'qitilgan xodimlar va ishonchli ma'lumotlarni yig'ish jarayonlariga bo'lgan ehtiyoj mavjud.

Yana bir e'tibor standartlashtirilgan test sinovlarining O'zbekistondagi umumiy ta'lim sifatiga ta'siridir. PISA testi o'quvchilarning asosiy o'quv fanlari bo'yicha ishlashi haqida qimmatli tushunchalarni taqdim etsa-da, standartlashtirilgan testlarga haddan tashqari e'tibor berish o'quv rejasining torayishi, sinovdan

o'tmagan fanlar bo'yicha o'qitish vaqtini qisqartirishi va talabalar va o'qituvchilarga bosimning kuchayishiga olib kelishi mumkin. imtihonlarda yaxshi natijalarga erishish. Shu sababli, standartlashtirilgan testning afzalliklari va ta'limning kengroq maqsadlari, jumladan, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va ijtimoiy-emotsional rivojlanishni rivojlantirish o'rtasidagi muvozanatni saqlash juda muhimdir.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, PISA testining O'zbekiston ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi ta'lim tizimini isloh qilish, o'quvchilar natijalarini yaxshilash va global raqobatbardoshlikni oshirish uchun muhim va'da beradi. PISA baholashlarida ishtirok etish orqali O'zbekiston o'z ta'lim tizimining kuchli va zaif tomonlari haqida qimmatli tushunchalarga ega bo'lib, siyosatchilarga dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish va resurslarni yanada samaraliroq taqsimlash imkonini beradi. Bundan tashqari, PISA kabi xalqaro baholashlar bilan hamkorlik boshqa davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantiradi, ilg'or tajriba almashishga yordam beradi va O'zbekistonning jahon ta'lim hamjamiyatiga integratsiyalashuviga yordam beradi.

Biroq, O'zbekistonda PISA testining joriy etilishi ham ehtiyotkorlik bilan harakat qilish kerak bo'lgan muammolarni keltirib chiqaradi. Madaniy va lingvistik mulohazalar, logistika muammolari va standartlashtirilgan testlarning ta'lim sifatiga ta'siri bilan bog'liq tashvishlar chuqur e'tibor va strategik rejalashtirishni talab qiladi. PISA baholashlari adolatli, asosli va madaniy jihatdan sezgir bo'lishi hamda ular tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va ijtimoiy-emotsional rivojlanish kabi kengroq ta'lim maqsadlarini to'ldirishini ta'minlash muhim.

O'zbekiston oldinga siljishda, PISA testining afzalliklarini maksimal darajada oshirish va uning qiyinchiliklarini yumshatish uchun manfaatdor tomonlar o'rtasidagi hamkorlik va doimiy baholash bilan shug'ullanishi kerak. Standartlashtirilgan testlarning afzalliklari va ta'limning kengroq maqsadlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash orqali O'zbekiston XXI asrda ta'lim sohasidagi mukammallikka va milliy taraqqiyotga erishish uchun PISA salohiyatidan foydalanishi mumkin.

Oxir oqibat, O'zbekistonda PISA testini o'tkazish istiqbollari istiqbolli, biroq muvaffaqiyat mamlakatning baholashdan olingan tushunchalarni mazmunli islohotlarni amalga oshirish va o'quvchilarga tobora o'zaro bog'langan va raqobatdosh dunyoda muvaffaqiyat qozonish imkoniyatini beruvchi ta'lim tizimini yaratish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi. Fidoyilik, hamkorlik va strategik rejalashtirish bilan O'zbekiston ta'lim sohasida mukammallikka erishish yo'lini belgilab berishi va o'zini global ta'lim sohasida yetakchi o'ringa qo'yishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Otto, M., & Thornton, J. (2023). RIVOJLANAYOTGAN VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFATI. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 832-833.

2. Maxliyoxon, O., & Sarvinozxon, O. L. (2024). BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA O 'QIB TUSHUNISHNING AHAMIYATI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 3(1), 21-26.

3. Maxliyoxon, O., & Baxtigul, O. (2024). BADIY O 'QISH VA MATNDA SO 'Z ISHLATISH QOIDALARI. YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 2(1), 9-12.

4. Akhrorjon, A., & Maxliyoxon, O. (2024). IMPACT, RESULTS AND CONSEQUENCES OF WTO ACCESSION ON THE EDUCATION SYSTEM. *International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives*, 2(1), 6-15.

РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Бахриева Н.А.¹

¹Бухарский государственный педагогический институт

доцент кафедры Педагогика

доктор философии в области психологии (PhD)

nbaxriyeva@mail.ru

Шоназарова М.²

²Студентка 3-курса направления

Педагогика и психология Бухарского государственного

педагогического института

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования коммуникативной культуры современного учителя. Представлены сущностные характеристики, предпосылки и закономерности формирования коммуникативной культуры будущего учителя в процессе вузовской подготовки.

Ключевые слова: коммуникативная культура, коммуникативная деятельность, профессионально-коммуникативная культура, педагогическая компетентность, педагогический процесс.

Основная характеристика современной образовательной ситуации состоит в поиске путей реализации ведущей идеи модернизации системы образования – идеи развития личности, формирования механизмов развития и саморазвития системы образования, превращение образования в действенный фактор развития общества. Для современного общества совершенствование образования является одним из ведущих условий его прогрессивного развития.